

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING KO‘CHMA MA’NOGA ASOSLANISHI

Qo‘chqorova Sarvinoz Kamoliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada frazeologik birliklarning tilimizdagi ahamiyati va nutqiy jarayonlarda frazeologik birliklarning ko‘chma ma’noda qo‘llanish jarayonlari haqida so‘z yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologiya, nutqiy faoliyat, ko‘chma ma’no, mantiq, so‘zlashuv.*

***Abstract:** The article talks about the importance of phraseological units in our language and the processes of figurative use of phraseological units in speech processes.*

***Key words:** phraseology, speech activity, figurative meaning, logic, conversation.*

Kirish.

Tilimizning naqadar keng ko‘lamli ekanligi va boyligini isbotlovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri bu frazeologizmlardir. Frazeologizmlar va frazeologik birliklarning o‘ziga xosligini isbotlovchi ko‘plab ilmiy ishlar, monografiyalar, o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar yaratilgan bo‘lishiga qaramasdan hali ushbu sohada qilinishi zarur bo‘lgan ilmiy-amaliy ishlar va yechilishi kerak bo‘lgan ko‘plab muammolar mavjud. Kelgusida ushbu yo‘nalishda bajariladigan dissertatsiyalarning ham salmog‘ining ortib borishi ham frazeologizmlar yo‘nalishida yangi bosqichni boshlab beradi debocha bo‘lishi shubhasizdir.

Asosiy qism.

O‘zbek tilida ham frazeologizmlarga nisbatan asosan ibora so‘zi ishlatiladi. Xususan Shavkat Rahmatullayevning o‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘atida ham

ibora deb aytiladi va asosan fe'lli birikmalar keltiriladi. Anqoning urug'i- topilishi qiyin bo'lgan narsa bo'lib, anqo faqatgina rivoyatlarda keltirilgan mevadir. Bag'ri tosh-bemehr, iltifoti yo'q Do'ppisi yarimta- beg'am, beparvo Ko'z qorachig'i- yakkayu yagona va qadr qiymati yuksak¹. Misollardan ko'rinib turibdiki, mening fikrimcha, o'zbek tilida idiomalarni yarim motivatsiyalangan deb olsak bo'ladi. Chunki uning ma'nosini so'zlarning o'zini ma'nosidan kelib chiqib tushunish mumkin, ma'nosi butunlay boshqa narsaga ko'chmagan. Shuningdek ingliz tilidan iboralarni tarjima qilishda ham aynan ekvivalentini topish qiyin. Umuman har bir frazaning kelib chiqishi, foydalanilishi o'sha til millatining madaniyatiga bog'liq bo'ladi. Frazologizmlar xalq boyligi bo'lganligi sababli ham uning manbalari u yoki bu xalq yashayotgan joyining tabiati, iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og'zaki ijodiyoti, badiiy adabiyoti, san'ati, fani, urf-odati kabilar bilan chambarchas bog'lanadi. O'zbek tili leksikasida mavjud frazemalarning deyarli hammasi lingvokulturologik xususiyatga ega. Chunki Masalan, "Qo'li ochiq" frazemasini saxiy ma'nosida qo'llanuvchi belgi bildiruvchi frazema bo'lib, aynan tanti va mehmondo'st xalqimizning vakillariga nisbatan ishlatiladi. Yoxud "Do'ppisini osmonga otmoq" iborasini oladigan bo'lsak, uning aytilishi va eshitalishiyoq ko'z o'ngimizda o'zbek xalqini va uning samimiy, sodda, tanti bir vakilining xushchaqchoq qiyofasini gavdalantiradi. "Qo'y o'gzidan cho'p olmagan"² – nihoyat darajada beozor, mo'min iborasi fe'l-atvor bildiruvchi frazema bo'lib, yuvosh, xushfe'l insonlarga nisbatan ishlatiladi. Ha, shunaqangi dog'uli edi u, yiqiladigan joyiga oldindan ko'rpa to'shab qo'yar, ishigayam, so'zigayam hamisha birovlarni qalqon qilardi, o'zi qo'y og'zidan cho'p olmagan, buzoqning haqi bor deb sigirning sutini ichmaydigan faqir. (A.Yo'ldoshev, Puankare). Xalqimiz turmush tarzida azaldan chorvadorlik ishi muhim o'rin tutgan. Iborada aynan yuvosh jonivor qo'y obrazining keltirilganligi ham mana shu omilga bog'liq. Umuman, lingvokulturologiyada frazeologizmlar:

¹ Shavkat Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – T.: O'qituvchi. 1978

² Mamatov A. Antonimiya asosida frazeologik shakllanish masalalari. // O'zbek tili va adabiyoti. O'zFAN., T., 1998.

- ❖ Muayyan til tabiatiga xos milliy realiyalarni aniqlash (bosh-oyoq sarpo, do‘ppisini osmonga otdi, ko‘rparasiga qarab oyoq uzatmoq, xamir uchidan patir, to‘nini teskari kiyib olmoq va hokazo);
- ❖ Fikrni obrazli ifodalash (do‘ppisi yarimta, ko‘ngli tog‘day ko‘tarildi, ko‘zini yog‘ bosgan, yog‘ tushsa yalaguday...);
- ❖ So‘zlovchi shaxs dunyoqarashini ko‘rsatish (qo‘yday yuvosh, itday qaysar, quyonyurak, bag‘ritosh, yuzi shuvut...);
- ❖ Muayyan mentalitet-millatga xos hududiy, madaniy, ijtimoiy, diniy o‘ziga xos voqea-hodisalarga, shaxslarga ishora (Almisoqdan qolgan, qiyomat qarz, oqposhshoning laychasi, afandiga ulfatbashara, daqqiyunusdan qolgan, alifni kaltak deyolmaslik...);
- ❖ Jonli muloqot muhitini shakllantirish kabi maqsadlarga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida, har bir til frazeologizmlar bilan rang-barang va boydir. Ularni kundalik hayotda qo‘llash nutqimizni yanayam chiroyli va ravon qiladi. Yuqorida ko‘rib chiqilgan frazeologik birikmalarning tahlilidan shunday deyish mumkinki, Frazeologiyani tilshunoslikning bir bo‘limi sifatida emas, mustaqil fan tariqasida o‘rganilishi kerak. Barcha tillardagi frazeologik birikmalar, xususan o‘zbek tilidagi frazeologik birikmalar ham, millatning donishmandligi ko‘rsatuvchi xalq ijodi sanaladi.

REFERENCES

1. Mamatov A. Antonimiya asosida frazeologik shakllanish masalalari. // O‘zbek tili va adabiyoti. O‘zFAN., T., 1998.
2. Shavkat Rahmatullayev. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi. 1978
3. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy – emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725
5. Qodirova M O‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarning o‘rganilishi jarayonlari Science And Innovation International Scientific Journal 2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337